

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Сатторов Бекзод Баходир угли

begi1996.taranata@gmail.com

преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики

Урлова Сайёра Эшбуриевна

студентка Денауского института предпринимательства и педагогики

faxriddinurolov7@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы проектирования диагностического инструментария для оценки иноязычной устной речи. Анализируются ключевые понятия: коммуникативная компетенция, её структура и компоненты, уровни владения иностранным языком по общеевропейской шкале CEFR, критерии и параметры оценивания. Особое внимание уделяется сопоставительному анализу моделей коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: диагностический инструментарий, оценка устной речи, коммуникативная компетенция, CEFR, критерии оценивания, валидность, дескрипторы.

Abstract. The article examines the theoretical foundations of designing diagnostic tools for assessing foreign language oral speech. The key concepts are analyzed: communicative competence, its structure and components, levels of foreign language proficiency according to the CEFR, assessment criteria and parameters. Special attention is paid to the comparative analysis of communicative competence models.

Keywords: diagnostic tools, oral speech assessment, foreign language communicative competence, CEFR, assessment criteria, validity, descriptors.

Введение. В условиях глобализации и расширения международных контактов владение иностранным языком рассматривается не только как знание грамматических структур и лексики, но и как способность к эффективному межкультурному взаимодействию. Соответственно, задача современной системы образования состоит в развитии не только языковой, но и коммуникативной компетенции обучающихся [4, с. 53]. Особое значение приобретает разработка качественного диагностического инструментария,

позволяющего объективно оценивать уровень сформированности иноязычной устной речи.

Проблема проектирования диагностического инструментария для оценки устной речи является одной из наиболее сложных в лингводидактике. Как отмечает Е.Б. Староверова, «оценивать навыки устной речи намного сложнее, чем другие навыки и умения, так как трудно определить критерии оценки. Как правило, большинство преподавателей оценивают исключительно грамматические навыки» [6, с. 89]. Однако специалисты, придерживающиеся коммуникативного подхода, считают не менее важными точность передачи мысли, беглость, социолингвистическую уместность и интерактивные умения.

Коммуникативная компетенция как теоретическая основа диагностики. Понятие коммуникативной компетенции появилось в научной среде благодаря американскому лингвисту и антропологу Д. Хаймсу, который в 1970-х годах развил идеи Н. Хомского. Если Хомский определял языковую компетенцию как знание грамматических правил, позволяющих строить правильно оформленные предложения, то Хаймс настаивал, что одного знания правил недостаточно – важно уметь использовать язык уместно и эффективно в конкретном социальном контексте [4, с. 55].

Развивая идеи Хаймса, М. Канале и М. Суэйн в 1980 году предложили более чёткую структуру коммуникативной компетенции, выделив три основных компонента: грамматическую компетенцию (знание лексики, грамматики, фонетики и синтаксиса); социолингвистическую компетенцию (понимание социальных правил использования языка); стратегическую компетенцию (умение компенсировать пробелы в общении) [4, с. 57]. Позже М. Канале выделил из социолингвистической компетенции дискурсивную, отвечающую за логичность и связность высказывания.

Наиболее детальная модель была разработана Л.Ф. Бахманом и А.С. Палмером, которые разделили компетенции на организационные (грамматическая и текстовая) и прагматические (иллокутивная и социолингвистическая). Как подчёркивают исследователи, именно прагматическая компетенция, впервые выделенная как отдельный компонент, обеспечивает адаптацию речевых действий к целям и контексту коммуникации [4, с. 58].

Уровневая система CEFR как основа стандартизации оценки. Общевропейские компетенции владения иностранным языком (Common European Framework of Reference – CEFR) представляют собой международный

стандарт описания языковых способностей. CEFR описывает уровни владения языком по шестибалльной шкале: от A1 (для начинающих) до C2 (для тех, кто освоил язык в совершенстве) [8, с. 92]. Конкретные характеристики микроумений, соотнесённых с уровнями, позволяют чётко определять уровень владения учащимся иностранным языком, что важно как с точки зрения учебной деятельности, так и с точки зрения проведения лингводидактических исследований [8, с. 93].

Для оценки устной речи ключевое значение имеют дескрипторы CEFR, описывающие умения в двух видах речевой деятельности: монологической и диалогической. Как отмечает И.О. Еременко, «общевропейская шкала владения иностранным языком содержит признаки монологической и диалогической речи, обладающие диагностическим потенциалом» [1, с. 3].

Современная версия CEFR Companion Volume (2020) уделяет особое внимание таким параметрам, как фонологическая разборчивость (intelligibility), простота восприятия речи (comprehensibility) и степень проявления иностранного акцента (accentedness) [3, с. 134]. Эти параметры становятся ключевыми при оценке устной речи в условиях межкультурной коммуникации, где приоритетом является не безупречное произношение, а успешность взаимопонимания.

Критерии и параметры оценки иноязычной устной речи. Вопрос о том, что именно тестировать и как оценивать, является центральным при проектировании диагностического инструментария. А. Хьюз и Дж. Хьюз подчёркивают, что тестирование в обучении неразрывно связано с оценкой коммуникативной компетенции, поэтому формы и критерии оценки должны ориентироваться на проверку практических коммуникативных навыков, а не только на знание лексики и грамматики [1, с. 5].

Л.И. Бобылева предлагает рассматривать оценку прагматического аспекта устной речи с учётом трёх направлений: 1) оценка речевых умений с точки зрения процесса высказывания; 2) оценка способностей целенаправленно воздействовать на аудиторию; 3) оценка речевого высказывания как продукта деятельности [2, с. 98].

Принципы критериального оценивания. Система оценивания устной речи должна строиться на основе следующих принципов, выделяемых в методической литературе:

1. **Принцип критериальности** – оценивание может быть только критериальным, основные критерии должны соответствовать ожидаемым результатам и учебным целям.
2. **Принцип открытости** – критерии оценивания должны быть заранее известны и педагогам, и учащимся.
3. **Принцип объективности** – оцениваться могут только результаты деятельности ученика, а не его личные качества.
4. **Принцип соответствия** – оценивать можно только то, чему учили.
5. **Принцип вовлечённости** – система оценивания должна выстраиваться таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самооценки [7, с. 4].

Важнейшими характеристиками стандартизированного языкового теста являются валидность (соответствие между форматом тестового задания и содержанием измеряемого конструкта) и надёжность (получение одинакового результата измерения одного и того же конструкта при помощи одного и того же тестового формата) [6, с. 89].

Типология диагностических заданий для оценки устной речи. При проектировании диагностического инструментария важно учитывать специфику различных видов устной речи. Н. Андерхилл в своём руководстве по тестированию устной речи выделяет следующие типы заданий: чтение вслух, интервью, описание картинки, ролевая игра, пересказ, монолог на заданную тему, дискуссия [1, с. 6].

Анализ речевых примеров подтвердил диагностическую ценность заданий для выявления особенностей структурирования высказывания, глубины аргументации и уровня интерактивных умений [1, с. 4].

При оценке монологической речи диагностический потенциал имеют следующие параметры: логичность построения высказывания, разнообразие синтаксических структур, объём высказывания, связность, аргументированность, самостоятельность [2, с. 98].

Современные тенденции в диагностике иноязычной устной речи. Современные исследования в области диагностики устной речи характеризуются несколькими тенденциями. Во-первых, наблюдается переход от оценки языковой правильности к оценке коммуникативной успешности.

Заключение

Теоретической базой диагностики выступает понятие коммуникативной компетенции, которое в своём развитии прошло путь от узкого понимания как

грамматической правильности до многокомпонентной структуры, включающей лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую и прагматическую составляющие.

Проектирование качественного диагностического инструментария требует учёта сложной многоуровневой структуры иноязычной коммуникативной компетенции, опоры на международные стандарты и современные представления о критериях и параметрах оценивания.

Список литературы

1. Еременко И.О., Ерёменко А.В. Методология входного устного тестирования как инструмента внешней дифференциации студентов первого курса языковых направлений по уровням сформированности у них иноязычной коммуникативной компетенции при организации обучения английскому языку в вузе // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2025. № 1. С. 1-8.
2. Бобылева Л.И. Критерии оценки прагматического аспекта иноязычной устной речи // Профессиональное лингвообразование: материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2024. С. 97–99.
3. Любимова А.А. Эмпирические подходы к измерению уровня владения фонологической компетенцией на английском языке как лингва франка // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 6. Вып. 4. С. 133-140.
4. Еременко И.О., Ерёменко А.В. Теоретические основания содержания тестирования: структура коммуникативной компетенции // Педагогическая перспектива. 2025. № 3(19). С. 52–65.
5. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020.
6. Староверова Е.Б. Система контроля навыков иноязычного устного общения (английский язык) // Вестник университета. 2010. № 14. С. 87-91.
7. Петрова О.Ю. Критерии оценивания устных монологических высказываний учащихся старшей школы // Учительский журнал. 2024.
8. Митюшина Ю.В. Разработка критериев оценивания устного взаимодействия на английском языке // Молодежь и наука - третье тысячелетие: Материалы студенческой научно-практической конференции. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2022. С. 91-93.